

www.education.gouv.fr

À la session 2006, 102 150 brevets de techniciens supérieurs (BTS) ont été délivrés en métropole et dans les DOM par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, soit 390 BTS de moins qu'à la session 2005. Le taux de réussite, en progression (65,8 % en 2006 et 65,0 % en 2005), est le meilleur observé depuis 1995 (59,5 %). Les candidats scolaires réussissent mieux que ceux issus de l'apprentissage et de la formation continue. Les bacheliers généraux enregistrent des taux de réussite plus élevés que les bacheliers technologiques et professionnels. Les résultats continuent de s'améliorer pour les candidats issus de la formation continue et de l'apprentissage ainsi que pour les bacheliers professionnels. La réussite au BTS reste très différente selon les académies. Les taux de réussite sont plus importants dans les académies de Rennes et Nantes et plus faibles en Île-de-France, en Corse et dans les départements d'outre-mer.

Résultats des brevets de techniciens supérieurs Session 2006

155 338 candidats se sont présentés à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) pour la session 2006. La baisse constatée pour la session 2005 se confirme en 2006 avec une diminution de près de 2 500 candidats (- 1,6 %). Cette diminution est due à la formation individuelle (candidats libres) qui enregistre une baisse de 2 550 candidats par rapport à 2005, à la formation continue (- 1 240), à l'enseignement à distance (- 280) et aux sections de techniciens supérieurs (STS) privées sous contrat (-160). Les STS publiques et privées hors contrat enregistrent une hausse de plus de 800 candidats et l'apprentissage de 960 candidats.

L'âge moyen des candidats au BTS est de 22,6 ans, il s'agit majoritairement de filles (54,1 %). 97,0 % des candidats résident en France métropolitaine, dont plus de 22,0 % en région Île-de-France.

Hausse du nombre de candidats bacheliers professionnels et des apprentis

Les deux grands types de formation sont les sections de techniciens supérieurs (60,1 % des candidats) et la formation continue (21,0 %). Depuis onze ans, la part des candidats formés en STS diminue (74,1 % des présents à l'examen en 1995) au profit de la formation continue (9,8 % des présents en 1995). L'apprentissage continue de gagner en poids cette année et représente près de 9,0 % des candidats (7,9 % en 2005, 2,1 % en 1995). Malgré une baisse importante des candidats libres en 2006, la formation individuelle représente une part non négligeable des candidats au BTS : 8,2 % pour cette session (contre 9,7 % en 2005) (tableau 1 et graphique 2).

TABLEAU 1 – Réussite au BTS selon le type de formation – Session 2006

France métropolitaine + DOM

Formation suivie	Présents	% des présents	Admis	Taux de réussite 2006	Taux de réussite 2005
Scolaires (STS)	93 392	60,1	68 635	73,5	74,3
public	65 834	42,4	49 435	75,1	75,6
privé sous contrat	19 124	12,3	14 707	76,9	78,1
privé hors contrat	8 434	5,4	4 493	53,3	53,7
Apprentissage (CFA)	13 481	8,7	9 210	68,3	66,5
Formation continue (GRETA, etc.)	32 659	21,0	18 472	56,6	54,4
Enseignement à distance	2 999	1,9	1 031	34,4	34,0
Candidats libres	12 807	8,2	4 806	37,5	37,7
Total BTS	155 338	100,0	102 154	65,8	65,0

Source : OCEAN

GRAPHIQUE 1 – Évolution du nombre de BTS délivrés par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

GRAPHIQUE 2 – Répartition des candidats du BTS selon la formation suivie

France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 2 – Réussite au BTS selon le diplôme initial – Session 2006

France métropolitaine + DOM

Diplôme initial	Présents	(%) des présents	Admis	Taux de réussite 2006	Taux de réussite 2005
Baccalauréat général	40 388	26,0	31 376	77,7	77,4
série L	10 464	6,7	7 645	73,1	73,1
série ES	16 308	10,5	13 041	80,0	79,3
série S	13 616	8,8	10 690	78,5	78,4
Baccalauréat technologique	82 293	53,0	55 109	67,0	66,7
série STT	49 364	31,8	31 296	63,4	64,5
série STI	23 968	15,4	17 847	74,5	72,0
série STL	3 277	2,1	2 210	67,4	65,0
série SMS	3 136	2,0	1 745	55,6	56,9
série hôtellerie	1 607	1,0	1 267	78,8	78,6
autres séries	941	0,6	744	79,1	75,3
Baccalauréat professionnel	25 628	16,5	12 263	47,9	45,1
Brevet de technicien (BT) et BMA	1 970	1,3	1 212	61,5	54,8
Autres diplômes (étrangers)	5 059	3,3	2 194	43,4	41,3
Total BTS	155 338	100,0	102 154	65,8	65,0

Source : OCEAN

La formation continue attire les filles (près de 64,0 %) et l'apprentissage, les garçons (56,7 %).

La majorité des candidats sont titulaires d'un baccalauréat technologique principalement en sciences et technologies tertiaires (STT) (tableau 2). Néanmoins, le nombre de

diplômés d'un baccalauréat technologique ne cesse de diminuer (- 2,2 points depuis 1999).

La part des candidats titulaires d'un baccalauréat général est stable tandis que celle des bacheliers professionnels ne cesse d'augmenter ces dernières années : ils ne

représentaient que 10,4 % des candidats au BTS il y a sept ans contre 16,5 % aujourd'hui (graphique 3).

Selon leur diplôme initial, les candidats ne choisissent pas le même type de formation : près de 70,0 % des bacheliers technologiques préparent leur diplôme en STS contre 60,2 % des bacheliers issus d'une filière générale, ces derniers choisissent également la formation continue dans 24,0 % des cas (contre 15,3 % pour les bacheliers technologiques).

Les candidats titulaires d'un baccalauréat professionnel ne sont que 38,0 % à intégrer une STS, 29,5 % choisissent la formation continue et 21,0 % l'apprentissage (contre 8,7 % pour l'ensemble des candidats).

La production : un domaine plus attractif en 2006

76,7 % des candidats ont préparé un BTS dans le domaine des services (tableau 3). La spécialité « management des unités commerciales » (anciennement BTS action commerciale) concentre à elle seule 17,6 % des effectifs dans ce domaine. Les candidats ayant présenté un BTS dans les domaines des « échanges et de la gestion » ou bien de « la communication et de l'information » sont moins nombreux que l'année précédente (- 2 900 candidats). Ces spécialités regroupent cependant un nombre important de candidats : 64,5 % des présents pour la session 2006.

En 2006, le domaine de la production a attiré plus de candidats que lors de la session 2005, notamment dans les spécialités liées à la mécanique, l'électricité et l'électronique.

Les candidats inscrits dans ce domaine voient leur poids passer de 22,7 % à 23,3 % des présents.

La spécialité présentée à l'examen du BTS dépend du diplôme initial : 27,8 % des candidats ayant un baccalauréat professionnel (29,0 % des candidats ayant un baccalauréat technologique) choisissent un BTS dans le domaine de la production contre 9,8 % des candidats ayant un baccalauréat général. 76,4 % des candidats à un BTS production préparent leur examen en STS contre 55,2 % pour les candidats à un BTS services. 26,0 % des candidats présentant un BTS services choisissent la formation continue

contre 4,8 % pour les candidats à un BTS production.

Des résultats en progression en 2006

102 154 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés en 2006, soit 390 de moins que l'année précédente. La baisse du nombre de ces brevets étant moins importante que celle des candidats le taux de réussite augmente (65,8 % en 2006 contre 65,0 % en 2005, 65,5 % en 2000) (graphique 4).

En 2003, 100 800 brevets ont été délivrés contre 94 200 en 2000. Malgré cette évolution, une baisse du taux de réussite est enregistrée (62,4 % contre 65,5 %). Cette diminution est liée à une augmentation plus importante du nombre de présents par rapport à celui des admis. La session 2004 est caractérisée par une hausse du taux de réussite (64,9 %), le nombre de BTS délivrés a augmenté plus rapidement que celui des présents à l'examen. À partir de 2005, le nombre de brevets délivrés a diminué sous l'effet d'un nombre plus faible de candidats. La baisse du nombre des admis ayant été moins importante que celle des présents à l'examen, le taux de réussite reste stable (65,0 %). La baisse du nombre de candidats et d'admis se confirme en 2006 et annonce la fin d'un cycle dans lequel la session 2004 correspond au maximum en termes d'effectifs (105 200 BTS délivrés, 162 100 candidats) mais pas en termes de réussite, le plus haut niveau ayant été atteint cette année.

GRAPHIQUE 3 – Répartition des candidats du BTS selon le diplôme initial
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

GRAPHIQUE 4 – Taux de réussite au BTS selon la formation des candidats
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

Cette progression du taux de réussite en 2006 est particulièrement marquée pour les candidats issus de la formation continue (+ 1,8 point du taux de réussite) et de l'apprentissage (+ 2,2 points).

Tous les candidats, quel que soit le diplôme initial, enregistrent une hausse de leurs taux de réussite pour la session 2006. Cependant, la plus forte augmentation concerne les candidats titulaires d'un

TABLEAU 3 – Réussite au BTS selon le domaine de spécialité et le sexe – Session 2006

France métropolitaine + DOM

Domaines de spécialité	Présents	(%) présents par domaine	(%) présents par spécialité	Admis	Taux de réussite	% de filles parmi les présents	Taux de réussite	
							Garçons	Filles
20 - Spécialités pluritechnologiques de production	10 984	30,3	7,1	7 904	72,0	4,8	71,6	79,7
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	41	0,1	0,0	29	70,7	41,5	70,8	70,6
22 - Transformations	4 705	13,0	3,0	3 535	75,1	33,9	72,9	79,5
23 - Génie civil, construction et bois	4 345	12,0	2,8	3 097	71,3	21,4	71,0	72,3
24 - Matériaux souples	1 034	2,9	0,7	788	76,2	92,6	70,1	76,7
25 - Mécanique, électricité, électronique	15 097	41,7	9,7	11 015	73,0	4,5	72,9	75,1
2 - Domaine technico-professionnels de la production	36 206	100,0	23,3	26 368	72,8	13,0	72,2	76,8
31 - Échanges et gestion	72 490	60,8	46,7	46 391	64,0	63,1	62,2	65,0
<i>dont 31209 Management des unités commerciales</i>	<i>20 997</i>	<i>17,6</i>	<i>13,5</i>	<i>12 801</i>	<i>61,0</i>	<i>56,5</i>	<i>58,0</i>	<i>63,3</i>
<i>31405 Assistant de gestion PME PMI</i>	<i>14 390</i>	<i>12,1</i>	<i>9,3</i>	<i>8 816</i>	<i>61,3</i>	<i>83,5</i>	<i>58,9</i>	<i>61,7</i>
<i>31406 Comptabilité et gestion des organismes</i>	<i>14 058</i>	<i>11,8</i>	<i>9,0</i>	<i>9 418</i>	<i>67,0</i>	<i>62,3</i>	<i>65,6</i>	<i>67,8</i>
32 - Communication et information	27 633	23,2	17,8	17 348	62,8	67,8	63,8	62,3
<i>dont 32405 Assistant de direction</i>	<i>12 073</i>	<i>10,1</i>	<i>7,8</i>	<i>7 070</i>	<i>58,6</i>	<i>98,4</i>	<i>61,4</i>	<i>58,5</i>
33 - Services aux personnes	18 477	15,5	11,9	11 689	63,3	79,4	62,3	63,5
34 - Services à la collectivité	532	0,4	0,3	358	67,3	32,1	69,5	62,6
3 - Domaine technico-professionnels des services	119 132	100,0	76,7	75 786	63,6	66,6	62,6	64,1
Total BTS	155 338		100,0	102 154	65,8	54,1	66,9	64,8

Source : OCEAN

baccalauréat professionnel, le taux de réussite passant de 45,1 % en 2005 à 47,9 % en 2006 (graphique 5).

On observe également une amélioration de la réussite pour les candidats à un BTS production.

26 368 brevets de techniciens supérieurs ont été délivrés dans le domaine de la production et 75 786 dans le domaine des services (tableau 3).

Le taux de réussite (72,8 %) dans le domaine de la production a progressé de 2,6 points pour la session 2006 tandis que celui des services reste stable. Cette hausse s'observe particulièrement dans les spécialités « pluritechnologiques de production » (72,0 % contre 70,1 % en 2005) et « mécanique, électricité et électronique » (73,0 % contre 70,0 % en 2005) qui représentent 72,0 % des candidats dans ce domaine.

Le taux de réussite des candidats à un BTS services (63,6 %) est quasiment stable (+ 0,2 point). La spécialité « management des unités commerciales » – la plus importante en nombre de candidats – enregistre une forte baisse de son taux de réussite pour cette session, passant de 63,4 % en 2005 à 61,0 % en 2006. Malgré tout, le taux de réussite général pour ce domaine de spécialités ne diminue pas du fait d'une hausse des résultats dans les spécialités « assistant de gestion PME PMI » (61,3 % en 2006 contre 58,7 % en 2005) et « comptabilité et gestion des organismes » (67,0 % en 2006 contre 64,7 % en 2005) qui regroupent également un grand nombre de candidats (plus de 14 000 dans chacune de ces spécialités).

Des inégalités de réussite selon la formation suivie, le diplôme initial et le domaine de spécialités présenté

Les écarts de réussite entre les différents types de formation demeurent importants (graphique 4).

Bien que le taux de réussite des candidats issus de STS diminue pour cette session (73,5 % en 2006 contre 74,3 % en 2005, soit une baisse de 0,8 point), les résultats restent très supérieurs à ceux des autres candidats. Les STS privées sous contrat enregistrent une baisse de leur taux de réussite de

GRAPHIQUE 5 – Taux de réussite au BTS selon le diplôme initial
France métropolitaine + DOM

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 4 – Réussite au BTS selon la formation suivie et le diplôme initial – Session 2006
France métropolitaine + DOM

	Scolaires (STS)	Apprentissage (CFA)	Formation continue (GRETA, etc.)	Enseignement à distance	Candidats libres	Total BTS
Baccalauréat général	83,8	83,6	74,6	43,5	41,3	77,7
Baccalauréat technologique	72,5	72,8	56,0	30,7	39,4	67,0
Baccalauréat professionnel	56,4	57,5	37,1	21,4	30,4	47,9
Brevet de technicien (BT) et BMA	71,7	70,6	61,9	35,3	39,4	61,5
Autres diplômes (étrangers)	51,2	58,1	43,9	28,3	34,6	43,4
Total BTS	73,5	68,3	56,6	34,4	37,5	65,8

Source : OCEAN

1,2 point (76,9 % en 2006 contre 78,1 % en 2005) mais conservent la première place, tandis que les autres établissements publics ou privés hors contrat voient leur score diminuer légèrement (respectivement : 75,1 % en 2006 contre 75,6 % en 2005 et 53,3 % contre 53,7 %, soit une baisse de l'ordre de 0,5 point pour les deux types de formations). La réussite dans le secteur privé hors contrat reste beaucoup plus faible que dans le public ou le privé sous contrat (- 20 points environ).

Malgré l'amélioration des résultats des candidats en formation continue et en apprentissage, les taux de réussite enregistrés restent inférieurs à ceux observés pour les candidats issus de STS.

Les candidats libres (taux de réussite 2006 : 37,5 %) ou ayant suivi une formation à distance (34,4 %) conservent des scores faibles au regard des trois grands types de formation où le taux de réussite est supérieur à 50,0 %.

La réussite dépend également du diplôme initial : les candidats titulaires d'un baccalauréat général enregistrent pour la session 2006 un taux de réussite de 77,7 %, soit près de 11 points de plus que les

bacheliers technologiques et 30 points de plus que les bacheliers professionnels.

Le type de formation suivi influence la réussite des candidats, ainsi on constate que le taux de réussite des bacheliers professionnels évolue, passant de 47,9 % à 56,4 % lorsqu'ils suivent leur formation en STS et jusqu'à 57,5 % par le biais de l'apprentissage (+ 9,6 points). Pour les bacheliers technologiques et les bacheliers généraux, le taux de réussite augmente de près de 6 points lorsqu'ils choisissent l'une de ces filières de formation (tableau 4).

Les candidats à un BTS production réussissent mieux que les candidats à un BTS services, la préparation au BTS production se faisant majoritairement en STS pourrait être une explication de cet écart de réussite entre les deux domaines, le taux de réussite étant plus élevé dans ce type de formation.

Le sexe, l'origine sociale et géographique : facteurs de la réussite au BTS

L'origine sociale des candidats influence la réussite au BTS mais de manière moins importante que le diplôme initial ou la

TABLEAU 5 – Réussite au BTS selon la PCS du chef de famille – Session 2006
France métropolitaine + DOM

	Présents	Part (%) présents	Admis	Taux de réussite (%)
Agriculteurs, exploitants artisans, commerçants, chefs d'entreprise	19 644	12,6	13 414	68,3
Cadres et professions intellectuelles supérieurs	26 817	17,3	18 776	70,0
Professions intermédiaires	16 568	10,7	11 659	70,4
Employés	23 574	15,2	15 922	67,5
Ouvriers	31 456	20,3	20 961	66,6
Retraités	8 630	5,6	5 344	61,9
Autres personnes sans activité professionnelle	28 649	18,4	16 078	56,1
Total BTS	155 338	100,0	102 154	65,8

Source : OCEAN

formation suivie. Le taux de réussite d'un candidat issu d'une famille de cadres, professions intellectuelles supérieures ou professions intermédiaires est de l'ordre de 70,0 % contre 66,6 % pour un candidat issu d'une famille d'ouvriers (soit un écart de plus de 3 points) et 67,5 % pour un candidat issu d'une famille d'employés (tableau 5).

L'origine sociale est aussi à rapprocher du diplôme d'origine. Plus de 20,0 % des candidats issus d'une famille d'ouvriers sont titulaires d'un baccalauréat professionnel contre 10,0 % des candidats

issus d'une famille cadre ou profession intellectuelle supérieure. Or, les bacheliers professionnels obtiennent des taux de réussite au BTS beaucoup moins élevés que les bacheliers généraux (37,9 % des candidats issus d'une famille cadre ou profession intellectuelle supérieure sont titulaires d'un baccalauréat général).

Le score des filles (64,8 %) reste globalement inférieur à celui des garçons (66,9 %) bien qu'elles obtiennent dans chaque domaine de spécialité un taux de réussite supérieur. 5,6 % des filles présentent un BTS production contre 44,2 % des garçons, or les taux de réussite sont plus élevés dans ce domaine de spécialités que dans les services. Cette répartition des candidates selon le domaine de spécialité n'est pas en leur faveur : elles sont principalement présentes dans les spécialités où les taux de réussite sont moins élevés.

Les garçons enregistrent une progression de leur taux de réussite en 2006 de 1,5 point, ce qui n'est pas le cas des filles. L'explication réside également dans la représentation des candidates par domaine de spécialités : dans le domaine de la production, le score des candidats augmente de 2,5 points tandis que pour les candidates la hausse est de 3 points. Du fait de leur faible poids dans cette spécialité (13,0 %), l'augmentation a moins d'incidence sur l'évolution du score total.

Il existe également des inégalités de réussite entre les académies : Rennes conserve la première place dans le classement avec un taux de 75,8 %, suivie de Nantes et de Besançon (respectivement 75,2 % et 71,9 %) (tableau 6). La Corse, Créteil (54,6 %), Paris (57,5 %) et Versailles (60,4 %) enregistrent les taux les plus faibles en métropole. Le maintien de ces inégalités au niveau territorial est lié au profil des

Taux de réussite au BTS par académie
Session 2006

Source : MEN-DEPP

candidats dans chaque académie. Paris et Versailles regroupent une part importante de candidats issus de la formation continue (respectivement 33,0 % et 27,4 %). L'académie de Paris cumule un autre facteur pouvant expliquer la faiblesse de son score : une proportion importante de candidats dans le domaine des services. Inversement, le taux de réussite de Limoges (70,8 %) peut s'expliquer par la place importante des candidats en STS (plus de 85,0 %), et le score élevé de Besançon (71,9 %) par l'importance des spécialités de production. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane enregistrent des taux de réussite de l'ordre de 37,0 % à 38,0 %. La Réunion se distingue des autres DOM avec un taux de réussite en progression (+ 4,3 points) atteignant ainsi le niveau des académies de Nice et de Lyon, soit un taux légèrement inférieur à la moyenne nationale.

Dans l'ensemble, chaque académie enregistre une hausse de son taux de réussite.

Emmanuelle Coppin,
DEPP C1

TABLEAU 6 – Réussite au BTS selon les académies
Session 2006

France métropolitaine + DOM

Académies	Présents	Admis	Taux de réussite (%)
Aix-Marseille	7 457	4 829	64,8
Amiens	3 876	2 710	69,9
Besançon	2 720	1 957	71,9
Bordeaux	6 533	4 464	68,3
Caen	2 966	2 075	70,0
Clermont-Ferrand	2 782	1 904	68,4
Corse	357	195	54,6
Créteil	8 083	4 417	54,6
Dijon	3 129	2 148	68,6
Grenoble	7 119	5 070	71,2
Lille	10 442	7 050	67,5
Limoges	1 396	989	70,8
Lyon	8 318	5 387	64,8
Montpellier	6 128	4 092	66,8
Nancy-Metz	5 480	3 874	70,7
Nantes	9 218	6 932	75,2
Nice	3 906	2 512	64,3
Orléans-Tours	5 046	3 448	68,3
Paris	14 470	8 314	57,5
Poitiers	3 576	2 438	68,2
Reims	3 003	1 960	65,3
Rennes	7 203	5 458	75,8
Rouen	4 148	2 833	68,3
Strasbourg	4 578	3 012	65,8
Toulouse	6 451	4 465	69,2
Versailles	12 176	7 355	60,4
France métropolitaine	150 561	99 888	66,3
La Réunion	1 758	1 129	64,2
Guadeloupe	1 427	543	38,1
Martinique	1 379	512	37,1
Guyane	213	82	38,5
DOM	4 777	2 266	47,4
France métro. + DOM	155 338	102 154	65,8

Source : OCEAN

Pour en savoir plus

« Résultats des brevets de techniciens supérieurs – Session 2005 », Note d'Information 06.13, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, mai 2006.

« Les facteurs de réussite au BTS – Des effets académiques forts – Session 2001 », Note d'Information 03.13, MEN-Direction de la programmation et du développement, mars 2003.

